

XIX-ASRNING O'RTALARI – XX-ASRNING BOSHLARIDA O'ZBEK VA BELARUS XALQLARIDA OILA VA NIKOH MUNOSABATLARI

Ataxanov Baxtiyor

Namangan davlat pedagogika instituti o'qituvchisi (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada Belarus xalqining Krepostnoylik huquqi bekor qilingandan so'ng shakllangan oila va nikoh munosabatlari tarixi, an'ana, urf-odat va qadryatlari yoritilgan. Shuningdek, maqolada XIX-asr o'rtalarida Belarusda qishloqlarida shakllangan kata oilalarning tuzilishi, uning urf-odatlar va qoidalari hamda erkaklar va ayollarning oiladagi o'rni va huquqlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: oila, nikoh, kata oila, kichik yadroli oilalar, kata oilalar.

Kirish:

Barcha tarixiy davrlarda oila jamiyatning ham ijtimoiy-iqtisodiy, ham demografik birligi bo'lib kelgan. Shuning uchun ham har bir inson uchun oilaning vujudga kelishi zaruriy va tabiiy hodisa hisoblangan. Agar ma'lum yoshga yetgan yigit yoki qiz turmushga chiqmagan bo'lsa, bu ajablanib va g'iybatga sabab bo'lardi.

Nikoh-bu erkak bilan ayol o'rtasidagi muayyan ittifoqning va bu ittifoqning jamiyat, davlat tomonidan tan olinishi va ma'qullanishining tarixiy shaklidir. Buyuk alloma Abu Rayhon Beruniyning fikricha, bironta ham xalq nikohdan holi emasdir. Jamiyat nikoh vositasi bilan erkak va ayol o'rtasidagi tabiiy munosabatlarni tartibga solib turadi, er-xotin, ota-ona va farzandlar o'rtasida axloqiy, huquqiy majburiyatlar o'rnatadi. Nikoh jinsiy ehtirosni mahfiylik pardasiga o'raydi, erxotin orasidagi tabiiy munosabatga axloqiy, ma'naviy go'zallik, andisha baxsh etadi [8].

Metodologiya:

O'zbek xalqining vujudga kelishi, rivojlanishi va uning ko'payishini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Xalqlar ko'payishining birdan-bir asosi ularning

nikoh va oila munosabatlarida bo'lishidir. Juda qadim vaqtlarda hozirgi tushunchadagi nikoh va oila munosabatlari bo'lmagan. Dastlabki vaqtlarda guruhiy nikoh, ya'ni bir guruh ayollar bilan bir guruh erkaklar o'rtasida umumiy er-xotinlik, yaqin qarindoshlar o'rtasida jinsiy aloqalar bo'lgan.

Tadqiqot natijalari:

Patriarxal oila Markaziy Osiyo xalqlarida oilaning eng dastlabki tarixiy shakli hisoblangan. Bu oila ayni zamonda jamiyatning asosiy ishlab chiqarish jamoasi ham bo'lgan. Shuning uchun oilaviy munosabatlarga, har bir oila a'zolarining xatti-harakatlariga alohida e'tibor berilgan. Markaziy Osiyoda patriarxal oila eramizdan oldingi birinchi ming yilliklarda vujudga kelgan. Uning eng rivojlangan davri eramizning birinchi asrlariga to'g'ri keladi. Oilaning bo'linib ketishi, o'rniga kichik-kichik oilalarning tarkib topishi eramizning birinchi ming yilligi o'rtalaridan boshlanadi va deyarli XX asrlargacha davom etdi.² Kichik oilalarning vujudga kelishi bilan birga nikohning shart-sharoitlari ham o'zgarib boradi. Patriarxal oila mavjud sharoitlarda nikoh shartlari ancha qat'iy va cheklangan edi.

Ma'rifatchi olim Rizouddin ibn Fahriddin o'tgan asrning oxirlaridan boshlab Sharq tarixi va madaniyati hamda ta'lim-tarbiyaga oid o'nlab asarlar yozgan. U musulmon qonunshunosligi - fiqhga oid asar ham yozgan. Bu borada uning "Qavoidi fiqhiya" Fiqh qoidalalari" asarini (Qozon 1910) eslab o'tishning o'zi kifoya [9]. Asrimizning boshlarida yozilgan "Oila" asarida axloq, odob, oila masalasiga ko'p e'tibor qiladi. Ma'lum bo'lishicha, u ta'lim-tarbiya sohasida anchagina bosh qotirgan; uning bu asarida ota-onaning vazifasi, muallim burchi, ayniqsa, xotinlar vazifasi keng yoritilib, bola tarbiyasida xotinlarning o'rni muhim ekanligiga muallif katta ahamiyat beradi. Uning mulohazasiga ko'ra, yaxshi xotin bolalarini ham yaxshi tarbiyalay oladi. U: "Xotinlar birinchi navbatda murabbiydirlar, xotinning oila tebratishi murabbiylik hamiridan patir qilishu, uning tandirida o'sha patirni yopish degan so'z"²¹, - deydi. "Oila" asari o'z vaqtida bir necha bor qayta nashr etilgan va ko'pchilikning diqqatiga sazovor bo'lgan. Nikoh-oila munosabatlarini tartibga solishda olim Ahmadxoji Maqsudiyning 1912 yilda

maktab-madrasalar talabalari va barcha mo‘min-musulmonlar uchun qo‘llanma sifatida chop etilgan “Shar’iy hukmlar to‘plami” muhim ahamiyatga ega. U tatarcha kitobdan tarjima qilingan. Al-Hakim Termiziy ham axloq, nikoh va oila masalalariga bag‘ishlab bir qator asarlarni yaratgan. Uning “Solnoma”, “Najot” (“To‘g‘ri yo‘l”), “Navodirul usul”, “Kitob al-furuh” singari o‘lmas asarlari shular jumlasidandir.

Turkiston o‘lkasida nikoh-oila munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolarni hal qilish uchun aholi o‘troq joylarda va shaharlarda qozilik sudlari, qozoq, qirg‘iz va qoraqalpoq xalqlari o‘rtasida esa biy sudlari ish olib borgan. Qozilar shariat qoidalarini yaxshi bilgan kishilar orasidan noma'lum muddatga tayinlangan. Shariatning guvohlik masalasidagi qoidalaridan biri erkaklar tomonidan berilgan guvohlikning xotinlar guvohligiga nisbatan afzal hisoblanishidir. Shariat bo‘yicha erkaklar xotinlarga qaraganda ustun turganlar, shu sababli bitta erkakning bergan guvohligi to‘la dalil, bitta ayol tomonidan berilgan guvohlik esa yarim dalil hisoblangan. Shuning uchun shariat ikki ayol tomonidan berilgan guvohlikni bitta erkak tomonidan berilgan guvohlikka barobar deb hisoblaydi. Buning o‘z sababi bo‘lib, u hadisi sharifda keltirilgan [10].

Bundan tashqari jinoyat ishlarida, qoida bo‘yicha, ayollar guvohlikka chaqirilmaganlar va ular tomonidan berilgan guvohlik e'tiborli hisoblanmagan. Xotinlar faqat oldi-sotdi, ayniqsa, oilaviy masalalardagina guvohlik berishlari mumkin edi.

Belarusliklar o‘rtasidagi nikoh va oilaviy munosabatlar, bir tomondan, oila va nikoh qonunchiligiga asoslanib, ikkinchi tomondan, urf-odat va milliy qadryatlarga asoslanib tartibga solinadi. Binobarin, 1830 yilgi qonunga ko‘ra, yigitlar 18 yoshgacha va qizlar 16 yoshgacha nikoh qurishi taqiqlangan [1]. Ammo ba’zi hollarda erta nikohlar bo‘lgan. Belarusiyaliklarga yaqin qarindoshlar uchun oila qurish taqiqlangan. Pravoslavlik cherkovi etiqodga muvofiq qaynonalarga faqat to‘rtinchi darajadagi qarindoshlik darajasida turmush qurishga ruxsat berdi. Yaqin qarindoshlik, xususan, aka-uka va opa-singillar, shuningdek, asrab olingan bolalar

o'rtasida nikohga ruxsat berilmagan. Turli diniy konfessiyalarga mansub kishilar uchun oila qurish mumkin emas edi

Tarixning turli davrlarida nikoh qurishning qadryati va an'anasi bir xil emas edi. Feodal tartib amal qilgan davrda yangi oilani yaratishda asosiy rol feodallarga tegishli edi, chunki ular o'z o'z hududlarda yashayotganlarining nikohini tartibga solganlar. Krepostnoylik huquqi bekor qilingandan keyin nikoh tabiatida qandaydir yangi xususiyatlar paydo bo'ldi. 1830-yildagi qonunga ko'ra erkinlikka erishgan yoshlar ham o'z juftlarini tanlash huquqini oldilar. Biroq, bu tanlov erkinligi juda nisbiy edi, chunki yoshlarning ota-onalari nikoh masalasini hal qilishda asosiy rol o'ynashni boshladilar. Ular nikoh shartnomasini tuzdilar, unda nikohning mulkiy va vaqtinchalik shartlari ko'rsatilgan. Ota-onalar nikoh shartnomasi kelin (kuyov) tomon bilan kelishayotganda guvoh sifatida qarindoshlar va qo'shnilar ishtiroki etgan.

Yoshlar o'rtasidagi nikohdan oldingi munosabatlar tizimi tanishuv, sovchilik, nikoh qurishni o'z ichiga olgan. Qishloqlarda ham, shaharlarda ham yoshlarning ota-onalari, qolaversa, yigit-qizlarning o'zlari bo'lajak turmush o'rtoqlarni o'zlari yoki yaqin tabaqasidan, moddiy ahvoli yaxshi, obro'si ijobiy bo'lgan oilalardan tanlashga harakat qildilar. Chunki er-xotin tanlashda iqtisodiy jihatlar hal qiluvchi rol o'ynagan. Qoidaga ko'ra, kuyovning oilasi o'g'lini moddiy ahvoli yaxshi oilaning qizga, qizini esa badavlat oilaga bermoqchi bo'lishgan. Har bir oila yosh er-xotinning yaxshi hayot kechirishi uchun mustahkam moddiy poydevor tayyorlashga harakat qilardi. Masalan, ota-onasi o'g'lini uylantirishdan oldin unga yangi uy solishga, uy-ro'zg'or anjomlarini sotib olish mablag' jamg'arsa, qizning ota-onasi kelinga yangi kiyimlar va qimmatbaho taqinchoqlar sotib ilish uchu pul jamg'argan. Belaruslar ko'pincha to'ylarni bahor va kuz oylarida o'tkazishga odatlangan. Nikoh to'ylarni cherkovlarda o'tkazish majburiy edi. To'y kunlari odatta yakshanba yoki diniy marosim o'tkazilardi.

Belarusda oilalar mustahkamligi bilan ajralib turgan. Masalan, 1867-1886 yillarda 10 ming nikoh uchun 7 ta ajralish bo'lgan. Ajrashishning asosiy sababi

farzandsizlik, er yoki xotinning ruhiy muammosi, turmush o'rtloqlaridan birining nikoh majburiyatlarini bajara olmasligidir [2].

Ko'p asrlik tarix davomida Belarus oilalarining tuzilishini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, Belarusiyada oilalar asosan murakkab tarkibli bo'lgan. Xususan: bo'linmagan katta oilalar alohida ajralib turgan (bunday oilaga bir necha avlodlar kiradi, bobo-buvi, qaynona-qaynота, aka-ukalar va ularning turmush o'rtloqlari, nabiralar); qardosh oilalar (ikki turmush qurgan aka-uka bolalari, ba'zan nevaralari bilan birga yashashi); murakkab oilalar (Qaynona-qaynота farzandlari, kelinlarvanabiralardan iborat); kichik yadroli oilalar (er-xotin va ularning turmushga chiqmagan bolalaridan iborat).

An'anaviy Belarus oilalarida ayolning o'rni ikkinchi darajali bo'lgan. Bunday tengsizlikning yuzaga kelishida ayollarning qiz fazand ko'rishidan boshlangan. Qizning tarbiyasi, uni turmush qurishi uchun mol-dunyo to'plash, qimmatbaho taqinchoqlar olish oila boshlig'i uchun moliyaviy muammolarni yuzaga keltirar edi. Zargarlik buyumlari va kiyim-kechaklarning narxi ota-onalar orasida katta tashvish tug'dirar edi. Shuning uchun belaruslarda: «Дзе дочкі, там маці без сарочки» (“Qizlar ko'p uylarda ko'ylaksiz ona bor”) degan ibora bor[3]. Ayol qanchalik ko'p bola tug'sa, butun oila shunchalik baxtli bo'ladi, deb ishonilgan.

Dehqon oilalarda daladagi ishlar daladagi yumushlar qat'iy taqsimlangan edi. Yumushlar “erkak” va “ayol” shkliga bo'lingan. Erkak yer haydagan, ekkan, hosil tergan, o'tin, yem tayyorlagan, qurilish bilan shug'ullangan va hokazo. Ayol yuvish, tozalash, ovqat pishirish, to'qish, yigiruv, kiyim tikish, bog'da ishlash, bolalarga qarash kerak edi [4]. O'rim-yig'im davrida dehqon ayollari ham dalada, pichan terishda mehnat qilishgan. Deyarli butun yil davomida ular uy yumushlari bilan shug'ullanib, ertalabdan kechgacha ishladilar.

Belarusning boy oilalarida oilaviy munosabatlar boshqa qadryatlar asosida qurilgan. Birinchidan, boylar, zodagonlar, boy shaharliklar va amaldorlarning xotinlari jismoniy mehnat va uy yumushlari bilan shug'ullanmagan. Ular uchun asosiy mashg'ulot mehmon kutish, oila byudjetni nazorat qilish va tashqi

ko'rinishini tartibga solish bilan band bo'lgan. Boy oilalarning turmush tarzi G'arbiy Yevropa oqsuyaklarining hayotiga mos kelar edi. Belarus xalqining an'analari bilan deyarli hech qanday umumiylik yo'q edi.

“Nikoh munosabatlarining ijtimoiy-madaniy darajasi turmush o'rtoqlarga xatti-harakatlarning umumiy yo'nalishi va motivatsiyasi to'g'risida kelishib olishga imkon bermas edi. Turmush o'rtoqlarning ma'naviy birligi ularga hayotiy pozitsiyalar, qadriyat yo'nalishlari, atrofdagi dunyo qarashlari va undagi o'rni, ijtimoiy xulq-atvorning qiziqishlari va motivlari to'g'risida kelishib olishga imkon berilmasdi. Ma'naviy uyg'unlik yuqorida qayd etilgan munosabatlarda oila boshliqlari (qaynота yoki qaynona)ning ta'siri yuqori darajada saqlanib qolgan.

Xulosalar:

1917 yil dekabr oyida sovet hukumatining ikkita dekreti e'lon qilindi. Bular - “Fuqarolik nikohi, bolalar va fuqarolik holatlarini qayd etishni olib borish”²⁴ va “Nikohdan ajralish to'g'risida”²⁵ gi dekretlardir. Sovet oila huquqining tarixi shulardan boshlanadi. Bularda sovet davlatidagi nikoh va oila tamoyillari ifodalanib, keyinchalik uncha o'zgartirilmay, amaldagi huquqda to'la ifodasini topdi. Sovet davlatining nikoh va oila to'g'risidagi dastlabki dekretlarida go'yo sovet fuqarolari, millati, irqi va dinga munosabatidan qat'i nazar, qonun oldida teng huquqliligi o'rnatilib, keyingi qonunlar bu prinsipning buzilmay amalga oshirilishini ta'minlagan²⁶. Bu qonunlarda ko'proq Yevropa xalqlari turmush tarzi hisobga olingan bo'lib, Sharq xalqlari turmushining o'ziga xos jihatlari, sharqona oila tutish qoidalari aslo e'tiborga olinmagan. Biroq ular ittifoqdosh respublikalar qonunshunoslari tomonidan ko'r- ko'rona qabul qilinib, sharq xalqlari, jumladan, o'zbek xalqining o'ziga xos nikoh-oila turmush masalalariga tadbiiq etilaveradi. 1917 yil 18 dekabrda “Fuqarolik nikohi, bolalar va fuqarolik holatlarini qayd etishni olib borish” to'g'risidagi dekretda: “Rossiya Respublikasi bundan so'ng faqat fuqarolik nikohini tan oladi”, deb belgilandi. “Cherkov nikohi fuqarolik majburiy nikohi bilan nikohga o'tuvchilarning xususiy ishi bo'lib hisoblanadi”. Dekret nikohni ham har qanday cheklanishlardan ozod etdi. Endi

nikohlanuvchilarning nikohdan o'tishi uchun ota-onaning yoki boshliqning roziligi talab etilmaydi, ular qaysi dinga e'tiqod qilishining ham ahamiyati yo'q. Dekret sovet nikohining asosi - monogamiyani, ya'ni yakka nikohlilikni e'lon qildi. Dekret fuqarolik nikohi majburiy ekanligini o'rnatib, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etuvchi sovet organlarini nikohda turgan shaxslardan ariza qabul qilmaslik to'g'risida ogohlantirdi.

O'zbekiston va Belarusda davlat bosqaruv tiziming o'zgarishi, urbanizatsiya jarayonlarining rivojlanishi, sanoat korxonalarining bunyod etilib, ishga tushirilishi, yangi shaharlarning tashkil etilishi natijasida aholi shaharlarga ko'chib kelishni boshladi. Buning natijasida urfga aylangan "katta oilalar" o'rnini "kichik yadroli oilalar" egallay boshladi. Shaharlarda erkak va ayol teng mehnat qilib, oilaviy munosabatlarning yangi prinsiplari shakllanishni boshladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Панов С. История Беларуси. – Минск.: Аверсев, 2014. – 144 с.
2. Арестова З. Семейно-брачные отношения белорусов. – Минск.: 2013. – 87 с.
3. Паненко Л. Народные традиции белорусской семьи. – Бобруйск.: 2001. 43 с.
4. Карпова М. Секреты семейного счастья. истории белорусских семей. – Минск.: 2009.
5. Atakhanov B.T. Consolidation and development of relations between Uzbekistan and Belarus during the years of independence. // 5th International Conference on Advance Research in Humanities, Applied Sciences and Education. – New York, USA, 2022, pp. 6-10.
<https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1144>.
218.

6. Atakhanov B.T. **The role of national and cultural centers in the development of international peace in the country.** // Asian journal of multidimensional research. Vol. 11, Issue 4, 2022. pp. 86-89.
7. "Oila va jamiyat" 1996 yil, 15-son.
8. Rizouddin ibn Faxriddin. T., "Mehnat" 1991., 5-bet.
9. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. Xadis 2 jild. T., Qomuslar bosh taxririya, 1996, 161- 162-betlar.
10. [ESTABLISHMENT AND PROSPECTS OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN UZBEKISTAN AND BELARUS.](#) В Ataxonov - Theoretical & Applied Science, 2019
11. [Ўзбекистон ва Беларусь давлатларининг ҳамкорлик алоқалари ва уларнинг ҳуқуқий асослари.](#) Б Атаханов - Взгляд В Прошлое, 2021
12. [Family and Marriage Relations in the Uzbek and Belarusian People in the Middle of the 19th-Early 20th Century.](#) В Atakhanov - International Journal of Culture and Modernity, 2023
13. [Consolidation and development of relations between Uzbekistan and Belarus during the years of independence.](#) A Bakhtiyar - Conferencea, 2022
14. [The significance of official visits in the relations of Uzbekistan and Belarus.](#) AB Turabaevich - Conferencea, 2022
15. [Participation and cooperation of Uzbekistan and Belarus in the Shanghai cooperation organization.](#) A Bakhtiyor - ACADEMICIA: An International Multidisciplinary ..., 2022
16. [The role of national and cultural centers in the development of international peace in the country.](#) A Bahtiyor - Asian journal of multidimensional research, 2022
17. [Participation And Cooperation Of Uzbekistan And Belarus In The United Nations.](#) AB Turabaevich - The American journal of interdisciplinary innovations ..., 2021

18. COOPERATIVE RELATIONS IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BETWEEN UZBEKISTAN AND BELARUS. AB Turabaevich - Conferencea, 2022

19. THE ROLE OF THE OLIY MAJLIS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN THE DEVELOPMENT OF FOREIGN POLICY AND INTERNATIONAL RELATIONS. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "INNOVATIVE IDEAS OF MODERN YOUTH IN SCIENCE AND EDUCATION" Atakhanov Bakhtiyor Turabayevich. 2019/2/27